

УДК 81.112.2'373'27'42:821.112.2-94

© 2025 А. В. Лаврухина

ГРАФИЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА БИОГРАФИЧЕСКОГО ДИСКУРСА (СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЛИНГВОКОГНИТИВНОГО И ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО АСПЕКТОВ)

Статья посвящена изучению современной немецкой графической биографии Николаса Малера «Komplett Kafka» сквозь призму современных лингвокультурных практик. Исследование фокусируется на концептах Angst (страх), Einsamkeit (одиночество) и Werk (труд, творчество). Автором анализируются способы их языковой репрезентации и визуальной реализации в биографическом тексте. Полученные результаты позволяют установить, как ключевые культурные концепты переосмысляются в рамках современного биографического дискурса.

Ключевые слова: графическая биография, концепт, языковая репрезентация, визуальная репрезентация, биографический дискурс, немецкая биография.

© 2025 A. V. Lavrukina

GRAPHIC BIOGRAPHY AS A MODERN FORM OF BIOGRAPHICAL DISCOURSE (IN THE LIGHT OF LINGUOCOGNITIVE AND LINGUOCULTURAL ASPECTS)

The article addresses the study of the modern German graphic biography of Nikolas Mahler's «Kompett Kafka» in the context of modern linguistic and cultural practices. The research focuses on the concepts of Angst (fear), Einsamkeit (loneliness) and Werk (work, creation). The author analyses the ways of their linguistic representation and highlights the features of their visual implementation in the biographical text. The results obtained allow to establish how key cultural concepts are reinterpreted within the framework of modern biographical discourse.

Key words: graphic biography, concept, cognitive linguistics, linguistic representation, visual representation, biographical discourse, German biography.

Введение. Современные исследования биографии сосредоточены на развитии методологических подходов и новых форм биографического нарратива, отражающих не только историческую эволюцию жанра, но и его актуальные тенденции [Белавина, 2018; Альперович, 2014]. В частности, объектом исследования зарубежных и отечественных научных трудов выступают нетрадиционные формы биографического дискурса, а именно графическая биография [Chute, 2010; Whitlock, Poletti, 2008; Воробьева, Рачинская, 2020]. **Актуальность** статьи обусловлена возросшим интересом современной науки к гибридным формам биографического дискурса, включающим как вербальные, так и визуальные элементы. Графическая биография, являясь поликодовым текстом, представляет собой сложный когнитивный и лингвокультурный феномен, требующий

междисциплинарного подхода. Анализ концептов в этом формате позволяет выявить новые механизмы репрезентации культурных и мировоззренческих установок, а также расширяет понимание когнитивных процессов, связанных с визуальным и текстуальным восприятием биографического материала.

Новизна исследования состоит в применении лингвокогнитивного и лингвокультурного подходов к анализу графической биографии «Komplett Kafka» как поликодового текста. В отличие от исследований биографического дискурса, основанных преимущественно на вербальном материале [Степаненко, 2012; Скляр, 2018; Терпугова, 2011], данная работа рассматривает взаимодействие текстовой и визуальной составляющих в формировании ключевых концептов. Использование методов когнитивной лингвистики и анализа концептуальных метафор позволяет выявить специфику концептуализации жизненного и творческого пути Ф. Кафки в рамках немецкоязычной культуры.

Целью исследования является определение роли и функций ключевых концептов посредством анализа их структуры и способов репрезентации в современной графической биографии «Komplett Kafka».

Материалом исследования выступает современная немецкоязычная графическая биография Николаса Малера «Komplett Kafka».

Настоящее исследование опирается на ключевые положения когнитивной лингвистики и анализирует графическую биографию «Komplett Kafka» с использованием следующих методов: метод концептуального анализа (определение ключевых концептов и выявление их структуры), метод анализа концептуальных метафор (идентификация концептуальных метафор, посредством которых реализуются концепты, сопоставление вербальной и визуальной репрезентации метафор в графической биографии), метод поликодового анализа (изучение взаимодействия текстового и визуального кода в графической биографии, анализ влияния графических элементов (композиция, цвет, перспектива) на когнитивное восприятие концептов), лингвокультурный анализ (выявление культурных и мировоззренческих особенностей интерпретации концептов в контексте немецкоязычной культуры). Эти методы позволяют комплексно рассмотреть, как графическая биография репрезентирует ключевые концепты через взаимодействие текста и изображения, обеспечивая многослойное восприятие биографического дискурса.

Основная часть. Графическая биография, или биографический комикс, – это гибридный жанр, сочетающий элементы традиционного биографического повествования с визуальной нарративной. Согласно Е. В. Козлову, комикс – это сложное

поликодовое явление, в котором текст и изображение не просто сосуществуют, но и взаимодействуют, создавая новые смыслы, обусловленные их интеграцией [Козлов, 2002]. В контексте биографического дискурса такой формат позволяет передавать не только факты из жизни героя, но и его внутреннее состояние, используя выразительные визуальные средства.

По мнению Хиллари Чут, графическая биография позволяет «сочетать визуальное и текстуальное, чтобы показать, а не просто рассказать о жизни человека, создавая эмоциональное и концептуальное измерение, которое выходит за рамки традиционной вербальной биографии» [Chute, 2010: 4].

Б. А. Плотников определяет тексты, которые представляют собой интеграцию различных знаковых систем (вербальной, визуальной и др.) как поликодовые и отмечает, что они обеспечивают комплексное прагматическое воздействие на адресата [Плотников, 1992: 74]. В графических биографиях данная особенность проявляется наиболее ярко: текст и изображение взаимодействуют, передавая внутренние конфликты и мировоззренческие идеи автора.

Восприятие поликодового текста во многом определяется национально-культурными особенностями, что особенно важно в контексте межкультурной художественной коммуникации. Т. Е. Никольская и С. Ю. Павлина подчеркивают, что заложенные в таких текстах коды и возможные способы их интерпретации могут варьироваться в зависимости от культурного фона реципиента, а «наличие несовпадающих культурных кодов» затрудняет процесс декодирования смысла [Никольская, Павлина, 2019: 134]. В этом контексте актуальным становится тезис о том, что «игнорирование хотя бы одной из семантических систем, составляющих поликодовый текст, мешает реципиенту постичь смысл художественного высказывания полностью» [Никольская, Павлина, 2019: 134]. Это утверждение актуально в аспекте анализа графических биографий, где текст и изображение функционируют как единое целое, требующее от читателя задействования различных когнитивных механизмов интерпретации.

Эти идеи перекликаются с выводами Е. Д. Некрасовой, которая подчеркивает, что полимодальные тексты активизируют сразу несколько каналов восприятия – визуальный, аудиальный, вербальный [Некрасова, 2014: 47] – и, следовательно, требуют от реципиента включения механизмов когнитивного моделирования, что и обуславливает рассмотрение материала сквозь призму ключевых концептов.

Концепт в когнитивной лингвистике определяют как единицу ментальных или

психических ресурсов сознания, которая отражает знания и опыт человека [Кубрякова, 1996: 90]. Концепт имеет многоуровневую структуру [Попова, Стернин, 2007]. Она включает: ядро (понятийный слой) как наиболее обобщённое, прямое значение, связанное с лексемами, обозначающими данный концепт и периферию, а именно, образно-перцептивный слой, формирующийся за счёт чувственных характеристик: зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых и обонятельных образов, которые сопровождают данный концепт в индивидуальном и культурном сознании, и ценностный слой, который отражает отношение к концепту, его аксиологическую нагрузку [Карасик, 2004: 18]. На периферическом уровне концепта реализуются метафорические и символические репрезентации, передающие мировоззренческие и культурные смыслы.

Настоящее исследование рассматривает концепт сквозь призму концептуальной метафоры. Согласно мнению Д. Лакоффа и М. Джонсона, концептуальная метафора – это когнитивный механизм, посредством которого абстрактные понятия осмысляются через конкретные образные модели [Лакофф, Джонсон, 2004: 11]. В поликодовых текстах, таких как графическая биография, этот процесс приобретает дополнительное измерение: метафорическая репрезентация не только выражается в языке, но и визуально воплощается в иллюстрациях. Лингвокультурный аспект исследования заключается в выявлении того, как культурно обусловленные смыслы и мировоззренческие установки транслируются через концепты, отображая дух эпохи и авторскую позицию.

В этом контексте графическая биография «Komplett Kafka» представляет особый интерес: лингвокогнитивный и лингвокультурный подходы позволяют интерпретировать жизненные факты, эмоции, и особенности творчества Кафки посредством анализа текстовых описаний и визуальных элементов графической биографии, а также определить место, роль и функции ключевых концептов в немецкой лингвокультуре.

В современной графической биографии Николаса Малера «Komplett Kafka» можно выделить следующие ключевые концепты:

1. Концепт Angst (страх)

Ядро концепта Angst в Komplett Kafka представлено денотативным значением страха как психофизического состояния, характеризующегося эмоциональным переживанием, тревогой и беспокойством. Это соответствует ряду лексем, используемых в тексте: Angst, Furcht, Schrecken [Mahler, 2023: 22, 24, 36].

Перцептивно-образный слой концепта сформирован образами и ассоциациями, основанными на чувственном восприятии. Страх носит устойчивые ассоциации с визуальными образами. В разделе со страхом перед зеркалами Кафка изображён с широко

раскрытыми глазами, словно он сам пугает себя (рис. 1). Визуальную репрезентацию автор дополняет цитатой из дневника героя, где сам Кафка описывает причины страха перед зеркалами: «Weil sie mich in einer meiner Meinung nach unvermeidlichen Hässlichkeit zeigten, die überdies nicht ganz wahrheitsgemäß abgespiegelt sein konnte ...» [Mahler, 2023: 22].

Кроме того, использование визуально-текстового материала дополняет концепт устойчивыми ассоциациями тревоги, беспомощности и страха. Эти компоненты визуализируются посредством противопоставления образа «маленького человека» грубому образу огромной мыши (рис. 2), а эмоциональное воздействие на читателя усиливается текстовым элементом «Mit wenig verschluckt man sich vielleicht leichter» [Mahler, 2023: 90].

Рис. 1. Визуализация концепта Angst

Рис. 2. Визуализация концепта Angst

Визуально эмоция тревоги и подавленности передаётся автором через согнутую позу, тяжелую линию силуэта. Кафка изображён в статичных, сжатых и согнутых позах, будто его тело подвержено давлению невидимой тяжести, символизирующей внутреннюю тревогу (рис 3). Рисунок 3 представляет один из немногочисленных примеров иллюстраций, имеющих отчетливый фон (берег, вода, камни) и дополнительные детали, создающие контекст. Такая особенность несет решающее значение, так как большинство иллюстраций в книге предельно минималистичны и абстрактны, зачастую изображая фигуры на пустом белом фоне. Такой детализированный подход выполняет несколько функций в раскрытии концепта Angst.

Во-первых, персонаж изображен на границе между землей и водой, что символизирует переходное, нестабильное состояние – одно из ключевых проявлений тревоги. Он стоит в одиночестве, что усиливает ощущение отчуждения и внутреннего конфликта. Во-вторых, иллюстрация несет идею скрытых возможностей и страха перед неопределённостью. К примеру, фраза «Es gibt Möglichkeiten für mich, gewiss, aber unter

welchem Stein liegen sie?» [Mahler, 2023: 24] говорит о том, что герой не может найти верный путь в жизни. Камни на берегу символизируют препятствия или скрытые аспекты жизни, которые вызывают беспокойство. Детализированный пейзаж конкретизирует эмоцию тревоги: вместо абстрактного чувства страха мы видим человека, ищущего смысл в непредсказуемой среде.

Рис. 3. Визуализация концепта Angst

Рис. 4. Визуализация концепта Angst

Рисунок 4 также способствует визуализации концептуальных характеристик страха и беспокойства. Биографический герой изображен держащимся за голову руками, в то время как голова изображена непропорционально большой по отношению к телу и лишенной некоторых черт (рот, овал лица). Можно сделать вывод, что автор стремится визуализировать страх потери идентичности, что является характерным мотивом для творчества Кафки. В совокупности эти иллюстрации резонируют с ключевыми аспектами концепта Angst в биографии, не просто сопровождая текст, а усиливают его, превращая страх и тревогу в визуализированный символ.

Реконструировать ценностный слой концепта позволило выделение дополнительных метафорических ассоциаций и нестандартных коннотаций, вербализующих концепт в тексте произведения. Так, в ходе анализа текстового и визуального материала, была выделена концептуальная метафора СТРАХ КАК ОТРАЖЕНИЕ: «Von klein auf leidet Franz Kafka unter zahllosen Ängsten, so fürchtet er sich unter anderem schrecklich vor Spiegeln» [Mahler, 2023: 22]. На иллюстрации отражение Кафки в зеркале размыто, фигура окружена тёмными, хаотичными линиями, символизирующими внутренний страх Кафки перед самим собой, собственной идентичностью.

Кафка заперт в своих тревогах, не видит выхода и подвержен многочисленным страхам, что подчеркивает концептуальная метафора СТРАХ КАК НЕОТВРАТИМОСТЬ. Тяжесть, которая давит на героя, представлена как нечто постоянное, неизбежное: «Sinnlosigkeit der Jugend. Furcht vor der Jugend. Furcht vor der Sinnlosigkeit» [Mahler, 2023: 24].

Пример демонстрирует использование автором циклической конструкции, где конец возвращает к началу, тем самым порождая в сознании читателя ассоциации с цикличностью, закрытостью, безысходностью, неизбежностью.

Кроме того, приведена цитата из письма биографического героя: «Ich kenne beiläufig nur das, was obenauf liegt, unten ahne ich bloß Fürchterliches» [Mahler, 2023: 36], что отсылает к визуальной ассоциации пустоты под поверхностью, намекающей на нечто неизвестное, угрожающее внизу. Эта идея в сочетании с ранее упомянутым примером, иллюстрирующим жизненную неопределенность и растерянность героя, реализуется в концептуальной метафоре СТРАХ КАК НЕИЗВЕСТНОСТЬ.

Таким образом, выделенные элементы ценностного слоя концепта Angst отражает глубоко укоренённые в немецкоязычной культуре модернизма идеи экзистенциальной тревоги. В немецкой философии и культуре проводится различие между Angst как неопределённой, ничем не мотивированной эмоцией, и Furcht, причиной которой служит конкретная угроза. Angst ассоциируется с метафизическим страхом, связанным с ощущением экзистенциальной бессмысленности и осознанием абсурдности бытия [Чеснокова, 2012]. В *Komplett Kafka* этот концепт представлен как нечто вездесущее: Angst возникает и в бытовых деталях, и в фундаментальном ощущении разобщённости с миром. Кафка не только боится окружающей реальности – он боится себя, своего отражения, собственной судьбы. Angst становится неотъемлемой частью жизни Кафки, определяя не только его повседневное существование, но и творческий процесс. Так, к примеру, концепт Angst носит доминантный статус и определяет идейное содержание новеллы «Die Verwandlung» [Красавский, 2016] и, в целом, выступает доминирующим эмоциональным фоном его произведений [Шаюк, 2008].

2. Концепт *Einsamkeit* (одиночество)

В рамках графической биографии изоляция представлена в двух ипостасях: как социальная изоляция (неспособность поддерживать отношения, дистанция от семьи, разрыв с невестой) и как экзистенциальное одиночество (фундаментальная разобщенность героя с миром). Таким образом, среди ядерных, т. е. понятийных характеристик концепта можем выделить компоненты Isolation (изоляция), Absonderung (отделение), Einsamkeit (одиночество).

Ассоциации, основанные на чувственном восприятии, формируют перцептивно-образный слой концепта Einsamkeit. Он наполнен такими зрительными образами, как пустые пространства, отсутствие деталей фона или слияние с ним [Mahler, 2023: 93]

Ассоциацию одиночества порождает визуальный образ Кафки, который стоит на платформе трамвая. Изоляция биографического героя визуально подчеркивается отсутствием каких-либо фоновых деталей (рис. 5). Пространство вокруг героя лишено деталей, что создаёт ощущение пустоты и подчёркивает его отчуждение от социальной среды. Визуальный компонент дополнен цитатой из письма, иллюстрирующей неуверенность и экзистенциальную отстраненность героя: «Ich stehe auf der Plattform des elektrischen Wagens und bin vollständig unsicher in Rücksicht meiner Stellung in dieser Welt, in dieser Stadt, in meiner Familie» [Mahler, 2023: 36].

Рис. 5. Визуализация концепта *Einsamkeit* Рис. 6. Визуализация концепта *Einsamkeit*

Кроме того, в сцене «Keine Zusammenkunft» иллюстрация (рис. 6) выполнена в экспрессивной, грубоватой манере, что уже само по себе передаёт чувство эмоциональной разобщённости. Фигуры персонажей, хотя и расположены близко друг к другу, но их позы и выражения лиц не передают близости или связи, деформированные лица подчёркивают напряжение и дискомфорт, усиливая эмоциональную ассоциацию одиночества. Это создаёт эффект отчуждённости, когда физическая близость не означает эмоционального единения. Так, иллюстрация визуально воплощает концепт *Einsamkeit* через композицию и художественную манеру, реализуя в биографии одиночество как внутреннее состояние, а не просто физическую изоляцию.

В графической биографии концепт *Einsamkeit* несёт аксиологическую нагрузку, связанную с неизбежностью и безысходностью одиночества. Эта идея отражена через концептуальную метафору **ОДИНОЧЕСТВО КАК НЕИЗБЕЖНОСТЬ**. Кафка эмоционально отстранен от окружающих. Письмо Кафки к невесте Фелиции Бауэр иллюстрирует не только его социальную изоляцию, но и внутренний разлад: «Wir sollen es aber doch nicht machen... schließlich bist Du doch ein Mädchen und willst einen Mann und nicht einen weichen Wurm auf der Erde» [Mahler, 2023: 58]. Визуальное выражение концептуальной метафоры представляет, как фигура Кафки частично исчезает, сливаясь с

серым фоном, визуально воплощая потерю идентичности и дистанцию между ним и окружающими, символизируя утрату его идентичности.

Дополнительный пласт смысла раскрывает концептуальная метафора ОДИНОЧЕСТВО КАК БОЛЕЗНЬ – в биографии упоминается факт болезни, туберкулёз, способствовавший социальной изоляции героя: «Fünf Jahre dauert die Verlobung mit Felice, bis sie letztendlich durch Kafkas Tuberkulose endgültig gelöst wird» [Mahler, 2023: 36]. Визуально цитата сопровождается изображением Кафки с поникшими плечами и потускневшим взглядом.

Проведя анализ периферического поля концепта, в частности его ценностного слоя, можем утверждать, что концепт Einsamkeit отражает ключевые идеи немецкоязычной культуры модернизма. Во-первых, концепт трактует одиночество как неизбежность. Кафка выражает осознание своей неспособности соответствовать социальным ожиданиям, что подчёркивает его внутреннюю изоляцию. Во-вторых, одиночество выступает как творческий императив: одиночество трактуется не только как страдание, но и как условие для глубокого самовыражения, что перекликается с романтическим культом гения в немецкой культуре. В-третьих, одиночество выступает как разрыв с социальным пространством. Кафка физически находится в городской среде, но эмоционально оторван от неё, что отражает модернистское восприятие города как пространства анонимности и отчуждения.

3. Концепт *Werk* (труд, творчество)

Концепт *Werk* в понимании труда, творчества реализуется в денотативном значении как процесс создания произведений. Ядерные компоненты представлены элементами Schreiben (писательство), Arbeit (работа), Erschaffen (создание). Труд понимается как процесс умственной и эмоциональной деятельности, направленной на создание произведений искусства.

Трактовка иллюстративного материала позволяет четко определить зрительные образы, формирующие образно-перцептивный слой. К примеру, в одной из глав Франц Кафка изображён сидящим за столом, окружённый хаотичными, контрастирующими с монохромным фоном, исходящими из окон и дверей линиями, которые символизируют шум и неразбериху (рис. 7). Ограниченное пространство комнаты создает ощущение замкнутости. Кроме того, сам заголовок «Hauptquartier des Lärms» [Mahler, 2023: 45] (штаб-квартира шума) дает основание для построения ассоциаций, таких как шум и беспокойство, которые становятся частью его писательского процесса. Дополнить перцептивно-образный слой можно тактильными образами: физические реакции тела

(например, дрожь) или фигура, закрывающая уши руками, что указывает на дискомфорт и болезненность творческого акта.

Рис. 7. Визуализация концепта *Werk*

Рис. 8. Визуализация концепта *Werk*

Фундаментальное значение труда и творчества в жизни героя подтверждается многогранностью трактовок концептуальных признаков. Концепт находит отражение в концептуальной метафоре ТВОРЧЕСТВО КАК СРАЖЕНИЕ. В биографии подчёркивается, что творчество для Кафки – это борьба, что отражено как через текст (Hauptquartier (штаб-квартира) – военный термин, указывающий на «штаб», эпицентр битвы), так и через иллюстрацию: Кафка сидит в своей комнате, окружённый резкими, ломанными линиями, окружающими его, словно враги (рис. 7). Его тело напряжено, герой находится в замкнутом пространстве. Творческий акт выступает эпизодом борьбы с самим собой: «Ich will schreiben, mit einem ständigen Zittern auf der Stirn» [Mahler, 2023: 45].

Кроме того, творческий кризис как неспособность творить автор репрезентует в изображении биографического героя буквально лежащим ниц на столе (рис. 8), что можно интерпретировать как чувство истощения или неспособность к продуктивной работе или проигранное сражение. Иллюстрация подкрепляется автором цитатами из дневниковых записей: «1. Juni. Nichts geschrieben. 2. Juni. Fast nichts geschrieben. 7. Juni. Arg. Heute nichts geschrieben. Morgen keine Zeit. 9. Juli. So lange nichts geschrieben. Morgen anfangen. 10. August. Nichts geschrieben» [Mahler, 2023: 20]. Многократные лексические повторы «nichts geschrieben» фиксируют творческий застой и разочарование автора в своём труде, устанавливают устойчивые ассоциативные связи с прокрастинацией и творческой неуверенностью.

Концепт творчества в культуре модернизма часто связан с идеей самопожертвования и внутреннего конфликта. Искусство рассматривается не как лёгкий акт вдохновения, а как внутреннее сражение, требующее эмоциональных и физических затрат. Концепт WERK включает в себя ценностный компонент борьбы, поскольку творчество в немецкой

культурной традиции тесно связано с поиском смысла и преодолением внутренних кризисов [Скляр, 2018]. В немецкой лингвокультуре труд и творчество – это не просто способ самовыражения, но и форма борьбы с окружающим миром и самим собой. Как следует из выводов Н. В. Скляр, концепт творчества и искусства в немецкой культуре – это не просто отражение реальности, но попытка противостоять ей, создавая альтернативные смыслы и утверждая индивидуальность художника [Скляр, 2018]. В «Komplett Kafka» герой пишет не ради признания, а чтобы справиться с внутренним хаосом, что совпадает с восприятием творчества в немецкой культуре как акта сопротивления – как социальной, так и экзистенциальной изоляции.

В немецкой лингвокультуре труд часто воспринимается не только как средство достижения цели, но и как этическая категория. Немецкий культурный код закрепляет идею, что работа – это проявление дисциплины, ответственности и способ сохранить идентичность. В статье Н. В. Скляр подчеркивается, что концепт Kunst в немецкой традиции связан с глубокой приверженностью труду и пониманием искусства как серьёзной, даже мучительной работы [Скляр, 2018]. Это перекликается с образом Кафки, для которого творчество – тяжёлая обязанность, а не удовольствие. Он творит не потому, что хочет, а потому что не может иначе.

Выводы. Анализ биографии-комикса Komplett Kafka демонстрирует, что графическая форма позволяет не только визуализировать внутренний мир Франца Кафки, но и создать многослойную систему смыслов, отражающих его психологическое состояние и философские взгляды. В ходе исследования были выделены три центральных концепта: Angst (страх), Einsamkeit (одиночество) и Werk (труд, творчество). Все три концепта связаны с модернистской традицией немецкоязычной культуры начала XX века, где экзистенциальная тревога, изоляция и болезненное восприятие искусства были центральными темами. Биография «Komplett Kafka» использует язык и графику для передачи этих мировоззренческих установок, делая внутренний конфликт писателя наглядным и осязаемым для читателя.

Графический формат усиливает когнитивные и эмоциональные аспекты биографии, создавая дополнительный уровень смысла. Если текст выражает внутренние мысли и чувства Кафки, то визуальные элементы делают их зримыми: страх становится тёмными тенями, изоляция – пустотой, а творчество – вибрирующими линиями, разрывающими пространство.

Таким образом, «Komplett Kafka» представляет собой интерпретацию биографии

Франца Кафки в современном формате, представляющем многослойную художественную репрезентацию его внутреннего мира, где концепты страха, изоляции и творчества воплощены посредством текстуальных и визуальных средств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Альперович В. Д. Биографические нарративы в междисциплинарных исследованиях: нарративный и наррадигмальный подходы // Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 2. С. 168-171.
2. Белавина А. А. Современные биографические исследования: методологические поиски и новые подходы // Вестник научной ассоциации студентов и аспирантов исторического факультета Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия: Studis historica juvenum. 2018. № 1 (14). С. 180-189.
3. Воробьева Е. В., Рачинская Е. С. Переводить вдвоем: опыт перевода графической биографии Стеффена Квернеланна «Мунк» // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2020. С. 58-69.
4. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Москва, 2004. 112 с.
5. Козлов Е. В. Комикс как явление лингвокультуры: знак – текст – миф. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. 219 с.
6. Красавский Н. А. Концепты «страх» и «жестокость» в новелле Франца Кафки «Превращение» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. Вып. 8-2. С. 62-69.
7. Кубрякова Е. С. Концептуализация // Краткий словарь когнитивных терминов. Москва, 1996. 245 с.
8. Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем: пер. с англ. / под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. Москва: Едиториал УРСС, 2004. 256 с.
9. Некрасова Е. Д. К вопросу о восприятии полимодальных текстов // Вестник Томского государственного университета. 2014. № 378. С. 45-48.
10. Никольская Т. Е., Павлина С. Ю. Национально обусловленные аспекты восприятия поликодового текста // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2. Языкознание. 2019. Т. 18. № 1. С. 132-145.
11. Плотников Б. А. Семиотика текста: Параграфемика. Минск: Вышэйшая школа, 1992. 191 с.
12. Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика. Москва: АСТ: «Восток-Запад», 2007. 226 с.
13. Скляр Н. В. Особенности реализации концепта «Kunst» в художественной картине мира автобиографии «Моя жизнь» М. Райх-Раницкого: языковой и литературоведческий аспекты // Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2018. № 2 (20). С. 80-84.
14. Степаненко О. А. Концепт «Свой чужой» в языковой биографии немецкого этноса // Политическая лингвистика, 2012. № 1. С. 215-221.
15. Терпугова А.В. Биографический текст как объект лингвистического исследования (на материале серии «Жизнь замечательных людей») // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация, 2011. № 9 (1). С. 52-61.
16. Чеснокова Л. В. Концепт метафизического страха (Angst) в немецкой философии // Молодой ученый. 2012. № 8 (43). С. 160-165.
17. Шаюк А. Ю. Детерминанты авторского идиоконцепта «Angst» (на материале писем и дневников Ф. Кафки) // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2008. № 5 (19). С. 62-69.

18. Chute H. *Graphic Women: Life Narrative and Contemporary Comics*. New York: Columbia University Press, 2010. 297 p.
19. Mahler N. *Komplett Kafka*. Berlin: Suhrkamp Verlag GmbH, 2023. 127 S.
20. Whitlock G., Poletti A. Self-regarding art // *Biography*. 2008. No 31 (1). P. V-XXIII.

REFERENCES

1. Alperovich, V. D. (2014). Biograficheskie narrativy v mezhdistsiplinarnykh issledovaniyakh: narrativnyi i narradigmalnyi podkhody [Biographical narratives in interdisciplinary research: narrative and narradigm approaches]. In *Gumanitarnye i sotsialnye nauki*. No 2. Pp. 168-171. (In Russ.).
2. Belavina, A. A. (2018). Sovremennye biograficheskie issledovaniya: metodologicheskie poiski i novye podkhody [Modern biographical research: methodological searches and new approaches]. In *Vestnik nauchnoy assotsiatsii studentov i aspirantov istoricheskogo fakulteta Permskogo gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Studia historica juvenum*. No 1 (14). Pp. 180-189. (In Russ.).
3. Vorobeva, E. V., Rachinskaya, E. S. (2020). Perevodit vdvoem: opyt perevoda graficheskoy biografii Steffena Kvernelanna «Munk» [Translating together: the experience of translating Steffen Kverneland's graphic biography «Munch»]. In *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta*. Pp. 58-69. (In Russ.).
4. Karasik, V. I. (2004). *Yazykovoy krug: lichnost, kontsepty, diskurs* [The linguistic circle: personality, concepts, discourse]. Moskva. (In Russ.).
5. Kozlov, E. V. (2002). *Komiks kak yavlenie lingvokultury: znak – tekst – mif* [Comics as a phenomenon of linguistic culture: sign – text – myth]. Volgograd: Izd-vo VolGu. (In Russ.).
6. Krasavskiy, N. A. (2016). Kontsepty «strakh» i «zhestokost» v novelle Frantsa Kafki «Prevrashchenie» [The concepts of «fear» and «cruelty» in Franz Kafka's novel «Transformation»]. In *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*. Vol. 8-2. Pp. 62-69. (In Russ.).
7. Kubryakova, E. S. (1996). Kontseptualizatsiya [Conceptualization]. In *Kratkiy slovar kognitivnykh terminov*. Moskva. (In Russ.).
8. Lakoff, D., Dzhonson, M. (2004). *Metafori, kotorymi my zhivem* [Metaphors we live by]. In A. N. Baranova (ed.). Moskva: Editorial URSS. (In Russ.).
9. Nekrasova, E. D. (2014). K voprosu o vospriyatii polimodalnykh tekstov [On the issue of perception of polymodal texts]. In *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*. No 378. Pp. 45-48. (In Russ.).
10. Nikolskaya, T. E., Pavlina, S. Yu. (2019). Natsionalno obuslovlennyye aspekty vospriyatiya polikodovogo teksta [Nationally determined aspects of polycode text perception]. In *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2. Yazykoznanie*. Vol. 18. No 1. Pp. 132-145. (In Russ.).
11. Plotnikov, B. A. (1992). *Semiotika teksta: Paragrafemika* [Text Semiotics: Paragraphemic]. Minsk: Vysheishaya shkola. (In Russ.).
12. Popova, Z. D., Sternin, I. A. (2007). *Kognitivnaya lingvistika* [Cognitive linguistics]. Moskva: AST: «Vostok-Zapad». (In Russ.).
13. Sklyar, N. V. (2018). Osobennosti realizatsii kontsepta «Kunst» v khudozhestvennoy kartine mira avtobiografii «Moya zhizn» M. Raikh-Ranitskogo: yazykovoy i literaturovedcheskiy aspekty [Peculiarities of the implementation of «Kunst» concept in the world artistic picture of the autobiography «My Life» by M. Reich-Ranitsky: linguistic and literary aspects]. In *Vestnik LNU imeni Tarasa Shevchenko*. No 2(20). Pp. 80-84. (In Russ.).

14. Stepanenko, O. A. (2012). Kontsept «Svoy chuzhoy» v yazykovoy biografii nemetskogo etnosa [The concept of «One's own alien» in the linguistic biography of the German ethnic group]. In *Politicheskaya lingvistika*. No 1. Pp. 215-221. (In Russ.).

15. Chesnokova, L. V. (2012). Kontsept metafizicheskogo strakha (Angst) v nemetskoj filosofii [The concept of metaphysical fear (Angst) in German philosophy]. In *Molodoy uchenyy*. No 8(43). Pp. 160-165. (In Russ.).

16. Shayuk, A. Yu. (2008). Determinanty avtorskogo idiokontsepta «Angst» (na materiale pisem i dnevnikov F. Kafki) [Determinants of the author's idioconcept «Angst» (based on the letters and diaries of F. Kafka)]. In *Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina*. No 5 (19). Pp. 62-69. (In Russ.).

17. Terpugova, A. V. (2011). Biograficheskiy tekst kak obekt lingvisticheskogo issledovaniya (na materiale serii «Zhizn zamechatelnykh lyudey») [Biographical text as an object of linguistic research (based on the material of the series «The Life of remarkable people»)]. In *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i mezhkulturnaya kommunikatsiya*. No 9 (1). Pp. 52-61. (In Russ.).

18. Chute, H. (2010). *Graphic Women: Life Narrative and Contemporary Comics*. New York: Columbia University Press.

19. Mahler, N. (2023). *Komplett Kafka*. Berlin: Suhrkamp Verlag GmbH.

20. Whitlock, G., Poletti, A. (2008). Self-regarding art. In *Biography*. No 31 (1). Pp. V-XXIII.

Лаврухина Анастасия Витальевна – преподаватель кафедры романо-германской филологии (e-mail: lavruhinaanastasiya@yandex.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганский государственный педагогический университет» 291011, Луганск, ул. Оборонная, 2

Lavrukhina Anastasiya V. – Lecturer of Romance and Germanic Philology Department (e-mail: lavruhinaanastasiya@yandex.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Lugansk State Pedagogical University» 2, Oboronnaya, Lugansk, 291011

Поступила в редакцию 18 марта 2025 г.